

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

VOLUME 3
ISSUE 2

2023

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

3-JILD, 2-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-3, НОМЕР-2

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-3, ISSUE-2

TOSHKENT - 2023

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ | INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

№2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1419-2023-2>

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

MIRZAYEV IBODULLA
f.f.d., professor (O'zbekiston)
МИРЗАЕВ ИБОДУЛЛА
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
MIRZAYEV IBODULLA
DSc, professor (Uzbekistan)

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:

JABBOROV NURBOY
f.f.d., professor (O'zbekiston)
ЖАББОРОВ НУРБОЙ
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
JABBOROV NURBOY
DSc, professor (Uzbekistan)

TAHRIRIY HAY'ATI:

ILMIY MASLAHAT KENGASHI

Muhiddinov Muslihiddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sirojiddinov Shuhrat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dilorom Salohiy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sodiqov Qosimjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mark Tutan
f.f.d., professor (Fransiya)
Binnatova Almaz Ulvi
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
To'xliyev Boqijon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shodmonov Nafas
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ramiz Asker
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
Yo'ldoshev Qozoqboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jo'raqulov Uzoq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Funda Toprak
f.f.d., professor (Turkiya)
Nabiulina Guzal
f.f.d., professor (Tatariston)
Yusupova Dilnavoz
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rahim Ibrohim
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Suvonova Jumagul
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Muhammadiyev Ahadjon
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Asadov Maqsud
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Sultanov Tulkin
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatilla
y.f.n., dotsent, huquqshunos (O'zbekiston)
Muhitdinova Badia
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Ruzmanova Roxila
dots., mas'ul kotib (O'zbekiston)

Toshqulov Abduqodir
i.f.d., (O'zbekiston)
Xalmuradov Rustam
t.f.d., professor (O'zbekiston)
Eshqobil Shukur
O'zbekiston Respublikasida xizmat
ko'rsatgan madaniyat xodimi, shoir (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Rixsiyeva Gulchehra
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Benedek Peri
f.f.d., professor (Vengriya)
Ko'chiyev Ismat
publisist, O'zbekiston va Belorussiya
yozuvchilar uyushmasi a'zosi (O'zbekiston)
Olimov Karomatillo
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aitpayeva Gulnora
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rahmonov Nasimxon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shomusarov Shorustam
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dyu Rye Andre
f.f.d., professor (Fransiya)
Pervin Chapan
f.f.d., professor (Turkiya)
Hamroyev Juma
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ibrohimov Elchin
f.f.n., professor (Ozarbayjon)
Jo'rayev Shokirjon
F-m.f.d., professor (O'zbekiston)
Hasanov Shavkat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Nurullo Oltoy
f.f.n., (Afg'oniston)
Xalliyeva Gulnoz
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Alim Labib
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Nodira Afoqova
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aftondil Erkinov
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Narziyeva Ma'mura
kotib, o'qituvchi (O'zbekiston)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Мухиддинов Муслихиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сирожиддинов Шухрат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дилором Салохий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Содиков Косимжон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Марк Тутан
д.ф.н., профессор (Франция)
Биннатова Алмаз Улви
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Тухлиев Бокижон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шодмонов Нафас
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рамиз Аскер
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Юлдашев Казакбай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Журакулов Узок
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Фунда Топрак
д.ф.н., профессор (Турция)
Набиулина Гузаль
д.ф.н., профессор (Татаристан)
Юсупова Дилнавоз
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рахим Иброхим
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Сувонова Жумагул
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Мухаммадиев Ахаджон
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Асадов Максуд
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Султанов Тулкин
PhD, доцент (Узбекистан)
Мирзаев Рахматилла
к.ю.н., доцент (Узбекистан)
Мухитдинова Бадиа
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рузманова Рохила
доц., отв. секретарь (Узбекистан)

НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Тошкуллов Абдукодир
к.э.д., (Узбекистан)
Халмуратов Рустам
д.т.н., профессор (Узбекистан)
Эшкобил Шукур
Заслуженный работник культуры
Республики Узбекистан, поэт (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н. (Узбекистан)
Рихсиева Гулчехра
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бенедек Пери
д.ф.н., профессор (Венгрия)
Кочиев Исмаи
Публицист, член Союза писателей
Узбекистана и Беларуси (Узбекистан)
Олимов Кароматилло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Айтпаева Гулнора
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахмонов Насимхон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шомусаров Шорустам
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дю Рье Андре
д.ф.н., профессор (Франция)
Первин Чапан
д.ф.н., профессор (Турция)
Хамроев Джума
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Иброхимов Элчин
к.ф.н., профессор (Азербайджан)
Джураев Шокирджон
д.ф.-м. н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Шавкат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Нурулло Олтой
к.ф.н., (Афганистан)
Халлиева Гулноз
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Алим Лабиб
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Нодира Афокова
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Афтондил Эркинов
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Нарзиева Мамура
секретарь, преподаватель (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD:

- Mukhiddinov Muslikhiddin**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sirojiddinov Shukhrat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rasulov Ravshankhuja**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dilorom Salokhiy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sodikov Kosimjon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Mark Tutan**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Binnatova Almaz Ulvi**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Tukhliev Bokijon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shodmonov Nafas**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ramiz Asker**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Yuldoshev Kozokboy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Jurakulov Uzok**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Funda Toprak**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Nabiulina Gulal**
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)
- Yusupova Dilnavoz**
Doc. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Rakhim Ibrokhim**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Suvonova Jumagul**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mukhammadiyev Akhadjon**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Asadov Makhsud**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sultanov Tulkin**
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mirzayev Rahmatilla**
Cand. of legal scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mukhitdinova Badia**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Ruzmanova Rokhila**
Assoc. prof., Exec. Sec. (Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY BOARD:

- Toshkulov Abdukodir**
Doc. of econ. scien., (Uzbekistan)
- Khalmuradov Rustam**
Doc. of technic. scien., prof. (Uzbekistan)
- Eshqobil Shukur**
Honored Worker of Culture of the Republic of Uzbekistan, poet (Uzbekistan)
- Tukhtasinov Ilkhom**
Doc. of pedag. scien. (Uzbekistan)
- Rikhsieva Gulchekhra**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Benedek Peri**
Doc. of philol. scien., prof. (Hungary)
- Kochiyev Ismat**
Publicist, member of the Writers' Union of Uzbekistan and Belarus (Uzbekistan)
- Olimov Karomatullo**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dadaboev Khamidulla**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aitpaeva Gulnora**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rakhmonov Nasimxon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shomusarov Shorustam**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dyu Rye Andre**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Pervin Chapan**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Khamroev Juma**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ibrokhimov Elchin**
Cand. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Juraev Shokirjon**
Doc. of phys.-math. scien., prof. (Uzbekistan)
- Khasanov Shavkat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Nurullo Oltoy**
Cand. of philol. scien., (Afghanistan)
- Khallieva Gulnoz**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Alim Labib**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Nodira Afokova**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aftondil Erkinov**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Narziyeva Ma'mura**
Secretary, teacher (Uzbekistan)

ALISHER NAVOIYNING 582 YILLIK YUBILEYIGA BAG'ISHLANADI

Buyuk shoir va mutafakkir, atoqli davlat va jamoat arbobi Alisher Navoiyning bebaho ijodiy-ilmiiy merosi nafaqat xalqimiz, balki jahon adabiyoti tarixida, milliy madaniyatimiz va adabiy-estetik tafakkurimiz rivojida alohida o'rin tutadi. Ulug' shoir o'zining she'riy va nasriy asarlarida yuksak umuminsoniy g'oyalarni, ona tilimizning beqiyos so'z boyligi va cheksiz ifoda imkoniyatlarini butun jozibasi va latofati bilan namoyon etib, yer yuzidagi millionlab kitobxonlar qalbidan munosib va mustahkam o'rin egalladi.

**O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Shavkat Miromonovich Mirziyoyev**

ПОСВЯЩАЕТСЯ 582 ЛЕТНОМУ ЮБИЛЕЮ АЛИШЕРА НАВОИ

Бесценное творческое и научное наследие великого поэта и мыслителя, известного государственного и общественного деятеля Алишера Навои играет важную роль в истории не только отечественной, но и мировой литературы, развитии национальной культуры и литературно-эстетического мышления. В своих лирических и прозаических произведениях великий поэт, воспевая высокие общечеловеческие идеи, демонстрировал богатый лексический запас и выразительные средства родного языка, благодаря чему занял достойное место в сердцах миллионов читателей по всему миру.

**Президент Республики Узбекистан
Шавкат Миромонович Мирзиёев**

DEDICATED TO THE 582nd ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF ALISHER NAVOI

The invaluable creative and scientific heritage of the great poet and thinker, famous statesman and public figure Alisher Navoi has a special place not only in the history of our people, but also in the history of world literature, the development of our national culture and literary and aesthetic thinking. The great poet, in his poetic and prose works, with his whole charm and grace, has taken a worthy place in the hearts of millions of readers around the world, expressing the high universal ideas, the incomparable richness of words and the infinite possibilities of expression of our native language.

**President of the Republic of Uzbekistan
Shavkat Miromonovich Mirziyoyev**

AZIZ MUSHTARIY!

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning "Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini keng nishonlash ro'g'risida"gi PQ-4865-son Qarorida "Alisher Navoiy asarlarida teran ifoda topgan milliy va umuminsoniy g'oyalarning jahon tamaddunida tutgan o'rnini hamda o'sib kelayotgan yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirish, ular qalbida yuksak axloqiy fazilatlarini tarbiyalashdagi beqiyos ahamiyatini nazarda tutib, shuningdek, ulug' shoir va mutafakkirning adabiy-ilmiy merosini mamlakatimizda va xalqaro miqyosda yanada chuqur tadqiq qilish va keng targ'ib etish..." lozimligi alohida ta'kidlangan.

Bu filologiya ilmi va navoiyshunoslik, xususan, adabiy ta'sir, qiyosiy adabiyotshunoslik, matnshunoslik va tarjima masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilar zimmasiga jahonning ilg'or texnologiyalari, nazariy g'oyalarga hamohang ilmiy tadqiqotlar yaratish vazifasini yuklaydi. Olimlarimizning ilmiy salohiyati, innovatsion g'oyalarni jahonda targ'ib qilish va qo'llab-quvvatlash maqsadida xalqaro nufuzga ega ushbu jurnal ta'sis etildi.

"Alisher Navoiy" deb nomlangan ushbu jurnalda navoiyshunoslik, Navoiy adabiy merosining umumjahon tamaddunida tutgan o'rni va adabiy ta'sir masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilarni o'z maqolalari bilan ishtirok etishga taklif qilamiz.

TAHRIRIYAT

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В Постановлении №ПП-4865 Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева "О широком праздновании 580-летия со дня рождения великого поэта и мыслителя Алишера Навои" особо отмечается "огромное значение произведений Алишера Навои, в которых нашли глубокое отражение национальные и общечеловеческие ценности, в развитии мировой культуры, их роль в повышении интеллектуального потенциала и духовно-нравственном воспитании молодого поколения, а также в целях обеспечения дальнейшего изучения и популяризации литературно-научного наследия великого поэта и мыслителя..."

Это ставит задачи перед филологами, навоиоведами, исследователями литературного влияния, сравнительного литературоведения, текстологии и вопросов перевода создания научных исследований, соответствующих передовым мировым технологиям и теоретическим идеям. В целях пропаганды и продвижения научного потенциала и инновационных идей наших ученых учреждён данный международный журнал.

Приглашаем публиковать свои статьи в нашем журнале "Алишер Навои" отечественных и зарубежных исследователей, занимающихся изучением жизни и творчества литература Навои, его роли в мировой литературе, проблемами литературного влияния и сравнительной поэтикой.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИИ

DEAR READER!

Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev "On the celebration of the 580th anniversary of the great poet and thinker Alisher Navoi" No PP-4865 given the invaluable role of cultivating high moral qualities in their hearts, as well as the need to further study and widely promote the literary and scientific heritage of the great poet and thinker in our country and internationally "

This puts the task of researchers in the field of philology and Navoi studies, in particular, literary influence, comparative literature, textual studies and translation, in creating scientific research in harmony with the world's advanced technologies and theoretical ideas. This internationally renowned journal was established to promote and support the scientific potential and innovative ideas of our scientists around the world.

In this magazine, called "Alisher Navoi", we invite researchers who are interested in Navoi studies, the role of Navoi's literary heritage in world civilization and literary influence to participate with their articles.

EDITORIAL

NAVOIY VA JAHON ADABIYOTI

1. **Osman Fikri Sertkaya**
ALİ ŞİR NEVÂ'Î'NİN TÜRK DÜNYASINA TESİRİ.....10
2. **Афтондил Эркинов**
ЎЗБЕКИСТОНЛИК РОМАН-ГЕРМАН ФИЛОЛОГИЯСИ МУТАХАССИСЛАРИ –
ХОРИЖИЙ НАВОИЙШУНОСЛИК ИЛК ТАДҚИҚОТЧИЛАРИ.....16
3. **Zebo Yaxshiyeva**
NAVOIY VA INGLIZ ADIBLARI IJODIDA AMIR TEMUR OBRAZI TALQINLARI.....25

NAVOIY NASRI VA NAZMI NAFOSATI

4. **Usmon Qobilov**
ALISHER NAVOIY “BADOYI’ UL-BIDOYA” DEVONIDA NUBUVVAT MASALASI VA
MASIH OBRAZI TALQINI.....30
5. **Jumagul Suvonova**
ABADIYATNING BESH DOVONI41
6. **Abdurayim Turobov**
KIM MUHABBAT BIRLA TUZGAYLAR NAVO (“LISON UT-TAYR” TAHLILI
MISOLIDA).....49

MA’RIFAT YOG’DUSI

7. **Ahadjon Muhammadiyev**
NAVOIY MA’RIFATINI ANGLASH.....57
8. **Toji Norov**
ALISHER NAVOIY IJODIDA BORLIQ MASALASINING FALSAFIY TALQINI.....66

NAVOIY POETIKASI

9. **Dilnoza Buronova**
MUMTOZ ADABIYOTDA BADIY USLUBNING NAMOYON BO’LISHI.....91

ASLIYAT UMMONI

10. **Saidbek Boltaboyev**
O’G’UZ YURTLARIDA YOZILGAN NAVOIY LUG’ATLARI VA NAVOIY
ASARLARINING O’G’UZCHAGA O’GIRILISHI.....97
11. **Mariya Sabtelni**
XVI ASRNING BOSHIDA MARKAZIY OSIYODA SAN’AT VA SIYOSAT. Ingliz tilidan
Gulandom Yo’ldosheva tarjimasini.....110

ILM, OLAM VA OLIM

12. **Akbarxon Asrorov, Mardon Boltayev**
UBAYDULLOH XOJA AHRORI VALI HAZRATLARI AKADEMIK BOTIRXON
VALIXO’JAYEV TALQINIDA.....117

13. **Dilshoda Hasanova**
AKADEMIK BOTIRXON VALIXO‘JAYEVNING XAMSACHILIK AN‘ANASI VA NAVOIY “XAMSA”SIGA DOIR QARASHLARI TAHLILI.....122
14. **Гулабза Қаршиева**
АЛИШЕР НАВОЙНИНГ “ҲАЙРАТ УЛ-АБРОР” ДОСТОНИ ҒОЯЛАРИНИНГ МИНИАТЮРА АСАРЛАРИДАГИ ТАЛҚИНИ (ШАҲЗОДА БАДИУЗЗАМОН ҚЎЛЁЗМАСИ МИСОЛИДА).....131

NAVOIY VA TA‘LIM-TARBIYA MASALALARI

15. **Насиба Очилова, Шоира Темирова**
СОВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА АЛИШЕРА НАВОЙ: КАК ЕГО ИДЕИ И ЦЕННОСТИ МОГУТ БЫТЬ АКТУАЛЬНЫМИ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА.....146

RETRO

16. **Ibrohim Haqqulov**
SOQIYNOMA – HAYOT VA SHODLIK MANZUMASI.....151

Zebo YAXSHIYEVA,
TATU Qarshi filiali dotsenti,
Filologiya fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD),
E-mail: zebona.sevinch@gmail.com

NAVOIY VA INGLIZ ADIBLARI IJODIDA AMIR TEMUR OBRAZI TALQINLARI

For citation: Zebo Yaxshiyeva. INTERPRETATIONS OF THE IMAGE OF AMIR TEMUR IN WORKS OF NAVOI AND ENGLISH WRITERS. Alisher Navoi. 2023, vol. 3, issue 2, pp.25-29

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8399788>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada dunyo xaritasini o'zgartirgan afsonaviy shaxslardan biri Amir Temur haqida ingliz va turkiy adabiyotda yozilgan badiiy asarlar, uning tarixiy shaxsini badiiy obraz sifatida talqin etuvchi jangnoma va sahna asarlar haqida ilmiy o'rganilgan. Shuningdek, Alisher Navoiy ijodida Amir Sohibqiron va Temuriy shahzodalar haqida keltirilgan mulohazalar o'rganilgan. Ushbu tarixiy solnomalarda berilgan Amir sohibqiron tarixiy shaxsi ingliz adabiyoti va dramaturgiyasida yaratilgan Tamburleyn (Temur) obrazi bilan qiyosiy o'rganilgan. Maqolada Yevropa sharqshunos olimlari tomonidan Temur shaxsi va badiiy obrazi haqidagi qarashlar turkiy manbalarda mavjud dalillarga solishtirilgan.

Kalit so'zlar: epopeya, mumtoz adabiyot, dramatism, "Soqiynoma", "Majolis un-nafois", Alisher Navoiy, "Temurnoma".

Zebo YAKHIEVA,
Doctor of philosophy in philology
(PhD), Associate professor of the Karshi
branch of TUIT,
E-mail: zebona.sevinch@gmail.com

INTERPRETATIONS OF THE IMAGE OF AMIR TEMUR IN WORKS OF NAVOI AND ENGLISH WRITERS

ANNOTATION

In this article has been scientific studied of fiction which was written in English and Turkish literature about Amir Timur, one of the legendary figures who could change the map of the world, about the plays and stage works interpreting his historical personality as an artistic image. In addition, studied the quotes about the Timurids and Amir sahibkiron in the works of Alisher Navoi. Futhermore, comparatively studied the historical figure of Amir sahibkiran, which was given in these historical chronicles, with the image of Tamburlaine (Timur), created in English literature and drama.

The article has compared the views on Timur and his artistic image by European Orientalist scholars to the evidence available in Turkish sources.

Keywords: epopeya, classical literature, dramatism, “Sokiynoma”, “Majolis un-nafois”, Alisher Navoi, “Timurnoma”.

Зебо ЯХШИЕВА,

доцент Каршинского филиала ТАТУ,
доктор философии (PhD) в области
филологических наук,
E-mail: zebona.sevinch@gmail.com

ИНТЕРПРЕТАЦИИ ОБРАЗА АМИРА ТЕМУРА В ТВОРЧЕСТВЕ НАВОИ И АНГЛИЙСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

АННОТАЦИЯ

В данной статье было научно изучено художественное произведение, написанное в английской и турецкой литературе об Амуре Тимуре, одной из легендарных личностей, которая могла изменить карту мира, о пьесах и сценических произведениях, интерпретирующих его историческую личность как художественный образ. Кроме того, изучены цитаты о Тимуридах и Амуре Сахибкироне в произведениях Алишера Навои. Кроме того, сравнительно изучена историческая фигура Амира Сахибкирана, которая была дана в этих исторических хрониках, с образом Тамерлана (Тимура), созданным в английской литературе и драматургии. В статье сравниваются взгляды европейских ученых-востоковедов на Тимура и его художественный образ с данными, имеющимися в турецких источниках.

Ключевые слова: эпопея, классическая литература, драматургия, “Сокийнома”, “Мажолис ун-нафоис”, Алишер Навои, “Тимурнома”.

Mashhur tarixiy shaxslar hayoti, faoliyatining badiiy adabiyotga ko‘chishi tabiiy. Negaki ularning shaxsiyati boy, hayoti ziddiyatlarga to‘la, dramatism kuchli, baxt va baxtsizlik qorishiq, maqsad yuksak, harakat favqulodda kuchli va hayratlanarli. Dunyo xaritasini o‘zgartirib yuborgan sohibqiron Amir Temur ham ana shunday afsonaviy shaxslardan biri edi.

G‘iyosiddin Ali ibn Jamol al-Islom “Amir Temurning Hindistonga yurishlari haqidagi xotiralari”; Nizomiddin Shomiyning “Zafarnoma”, Ibn Arabshohning “Amir Temur tarixi”, Sharafiddin Ali Yazdiyning “Zafarnoma”, Kastiliya va Leon elchisi Rui Gonzales de Klavixoning “Samarqandga sayohat kundaligi”; Sultoniyalik arxiyepiskop, Fransiyaga Temur elchisi sifatida yuborilgan laonning “Temur hayoti va saroyi” xotiralarini, Tunislik tarixchi, geograf Ibn Xaldunning xotiralarida keltirilgan Amir Sohibqironga berilgan ta‘riflarning ingliz dramaturgiyasi shoh asarlari bo‘lgan Kristafor Marlouning “Buyuk Temur” (The Great Tamburlaine), Charlz Sanderz va Nikolas Roularning “Temur” (Tamburlaine) sahna asarlarida keltirilgan bosh qahramon bilan o‘xshash va farqli jihatlar mavjud.

XVI asrda Renessans g‘oyalari purma’no obrazlarida talqin qilingan, o‘z asarlarida insonning yaratuvchilik qudratini tarannum etgan ingliz adibi Kristafor Marlou “powerful tragedy” (qudratli fojea) janriga asos solgan “Tamburlaine the great” (Buyuk Temur) dramasi bilan ingliz adabiyotida Amir Temur siymosini prototip qilib olgan gumanizm g‘oyalari bilan sug‘orilgan asar yozishni boshlab berdi. Bu an’ana 1681 yili Londonda yozilib chop etilgan Charlz Sanderzning “Buyuk Temur” dramasi yozilishi bilan davom etdi. Dramada Tamerlan, uning to‘ng‘ich o‘g‘li, Boyazid va uning qizi kabi qahramonlar asosiy rollarda ko‘rinadi. Bu asar ham keyingi davr G‘arb asarlari singari Yevropani hayratga solgan o‘sha hodisa Temur va Boyazid to‘qnashuviga asoslangan.

1701-yilda Nikolas Rou (Nicholas Rowe) ham Amir Temurga bag‘ishlangan “Tamerlan” dramasi adabiyot maydoniga kirib keldi. Ushbu drama boshqalari singari Nikolas Rouga katta shuhrat va obro‘ olib keldi. Birinchi bor ushbu asar Inn Fild tearida sahnalashtirilgan. Shundan so‘ng nashrga tayyorlangan va chop etilgan. Asarning mashhurlik darajasidan uni nashr etish huquqini Londonning eng katta noshiri Jakob Tonson sotib oldi va bir asr davomida uni to‘xtovsiz chop etdi. Ushbu asarning

shuhrati shu darajada oshib ketadiki, yetmish yil ichida ushbu drama sahnalarda 325 marta qo'yilib, teatrning asosiy repertuarlaridan biriga aylanib ulguradi. XVIII asr davomida ushbu sahna asari birgina Londonda 348 marotaaba namoyish etildi. Muallif zamondoshlarining guvohlik berishicha, N.Rouning ushbu dramasi o'zining eng sevimli asari bo'lib qolgan [Rowe 1750: 5].

Bu drama voqealari ham Charlz Sanderz an'analarini davom ettirgan holda Temur va Boyazid urushlariga bag'ishlangan. Asarda Tamerlan, Boyazid, Hali darvesh, Omar va Salima kabi sharqona nomli obrazlar talaygina. Asar voqealarining ilk sahifalaridanoq Boyazid va Tamerlan o'rtasidagi urush keyingi sahnalar bilan boshlanadi va voqelar rivoji shiddatli tus oladi. Asrlar osha ingliz adabiyotida Amir Temur tarixiy siymosining hayot yo'li va shaxsi prototip qilib olingan asar bosh qahramoni Tamerlan obrazi ijobiy xarakter kasb etib bordi.

So'z, modomiki, badiiy adabiyot vakillarining xususan, o'zbek adabiyotining buyuk vakili Alisher Navoiy o'z asarlarida Amir Temur siymosini gavdalantirishlari borasida borar ekan, o'z davrida Amir Temurning davlat siyosati tufayli adabiyot va turkiy tilli adabiyot rivojlana boshlaganligini qayd etish lozim. Amir Temur o'z hayoti davomida bir necha umrlar qila olmaydigan ishlarni boshqardi. Bu ishda qurug'i bilan barobar ho'li ham yongani, ayrim adolatsizliklarga yo'l qo'yilgani ham tabiiy. Biroq Temur ishlarining yakuni – ulug'. U Turon saltanatini yaratdi. Tariqday sochilgan tarqoq millat va xalqlarni birlashtirdi. Ovro'po tili bilan aytganda, "Renessans" deb ataladigan mislsiz madaniyat konini barpo qildi [Qo'shjonov 2000: 124].

Amir Sohibqiron xususida tarixiy dalillar va manbalar keltirgan shaxslar talaygina. Shulardan biri To'xtamishxon buyrug'iga ko'ra Oltin O'rdaga olib ketilgan Kamol Xo'jandiy hayotida Amir Temurning roli katta, 1395-yilda To'xtamishxon yengilgach, Sohibqiron bu adibga o'z vatani Tabrizga qaytishiga imkon beradi. Bu haqda fors adabiyoti darg'alaridan biri Kamol Xo'jandiy shunday yozadi:

Kamol on damki, xohi did bo yoron karim xudo,

Bigo': – In davlat az yumni shahi Sohibqiron didam [Xo'jandiy 1962: 271].

Shoirning Mironshoh bilan yozishmalar olib borganligi ham manbalarda uchraydi. Ushbu manbalarga tayanib yozilgan, Amir Temur Sherozni fath etganida Hofiz Sheroziy bilan bo'lgan uchrashuvida aytilgan "Agar on turki Sherozi..." g'azali el orasida mashhur, bu voqea tafsiloti ham keng tarqalgan.

Sohibqiron haqida ishonchli va adolatli fikrlar ayta olgan mutafakkir va davlat arbobi Alisher Navoiy «Hayrat ul-abror» dostonida "To'rt ulus xoni Ko'ragon", "Jahon xoni Temur Ko'ragon", "Farhod va Shirin" dostonida "Temurxon", "Muhokamat ul lug'atayn"da "Temur Ko'ragon", "Munshaot" va "Nasoyim ul muhabbat"da "Temurbek" nomlari va unvonlari bilan ataydi.

Hazrat Navoiy Amir Temurning badiiy so'zga, nasr va nazmga ishtiyoqmandligi, juda ko'p she'r yod bilishini qayd etib, "Amir Temur she'rda juda katta ijtimoiy-falsafiy, axloqiy ma'no, nafosatni ko'rgan, sezgan va undan butun umri davomida foydalangan, uning zavqi bilan yashagan. Amir Temur hayotining eng qiyin damlarida she'r unga murakkab masalalarni oson yechishga yordam bergan" [Amir Temur jahon tarixida 2006: 182]ligini alohida iftixor bilan tilga oladi. Ishora qilinayotgan voqea Mironshohning uch nadimi bilan maishat va ichkilikka berilishi bilan bog'liq. O'linga hukm qilingan Xoja Abdulqodir qo'lga tushganida Qur'on o'qib, Sohibqironning qahridan qutulib qoladi, hatto Amir Temurning marhamatiga noil bo'ladi. Navoiy bu voqeani butun murakkabligi va dramatzimi bilan bayon qilar ekan, Amir Temurning qahri va mehri yonma-yonligini ishonarli tasvirlagan. Ulug' shoirning Amir Temur tomonidan aytilgan misra haqidagi fikri diqqatga sazovor: "Idrok va fahm ahli bilurlarkim, yillar balki asrlarda mundoq latif so'z voqe bo'lmas" [Navoiy 1966: 169].

Hazrat Navoiy Amir Temurda mavjud fazilatlarni Husayn Boyqaroda ko'radi: "To olam ahli bilgaylarkim, Sulton Sohibqirongakim, majolisida paydar-pay xo'b abyot va yaxshi so'zlar darmahal voqe' bo'lur, – dag'i mavrusiydurkim, nisbati ul jaddi buzrukvor Amir (Temur)g'a tuzaturkim, ul birining makoni ravzai jonon va biri bu jahon mulkida jovidon bo'lsun!" [Bobur 1960: 169].

Navoiyning hayoti va faoliyati temuriylar bilan chambarchas bog'liq, bu haqda Mirxondning "Ravzat us-safo", Xondamirning "Habib us-siyar" asarlarida atroflicha ma'lumotlar berilgan.

Umarshayx Mirzo bilan bog‘liq ko‘kaldoshlik va o‘rtadagi yaqinlik xususida “Badoyi’ ul-bidoya”ning “Debocha”sida o‘qiymiz:

Otam bu ostonaning xokbezi,
Onam ham bu saro bo‘ston kanizi [Navoiy 1990: 473].

Soqiynoma (lug‘aviy ma‘nosi suv ulashuvchi, ruhiy ozuqa beruvchi, xat)– lirikaning hajm jihatidan katta, o‘ziga xos kompozitsion qurilishga ega, bir necha banddan tashkil topgan janri. Masnaviy shaklida qofiyalanadi va qat‘iy vaznda, ya‘ni mutaqorib bahrida yoziladi, hamda har bir band soqiya murojaat bilan boshlanadi. A.Navoiyning “Favoyid ul-kibar” devoniga kiritilgan “Soqiyo, tut qadahi shohona...” misrasi bilan boshlanuvchi soqiynomasi 32 banddan iborat.

Shoir sulton Husayn Boyqaroni ogohlikka da‘vat etar ekan, o‘zi aytmoqchi bo‘lgan asosiy fikrdan oldin tarixdan qator misollar keltiradi. Dunyo o‘tkinchi, umr va boyluk esa bevafo, yaratilgan inson zoti borki, yo‘qlikka mahkumligini ta’kidlab, Kayumars, Hushang, Jamshid, Faridun, Iskandar, Ashkoniy, Rustam, Som, Yazdijurd Bahrom, Chingizxon, O‘qtoy singari olamni zir titratgan zotlar qaro yer bag‘riga yo‘l olishdi. Navoiy fikrni ehtiyotkorlik bilan o‘z g‘oyaviy maqsadi tomon buradi va sultonning bobosi Amir Temurni eslatadi.

Qani Temur – shahi islompanoh
Ki, jahon oldi, chekib xayli sipoh.
Jaddu abo sanga avlodi qani,
Oqa-ini sanga ahfodi qani [Navoiy 1990: 473].

Navoiy shu orqali Husayn Boyqaroga Yaratganni yoddan chiqarmaslikka, adolatli va insofli bo‘lishga undaydi. Ulug‘ shoir o‘zining yaqin do‘sti bo‘lgan podshohning xuddi bobosi singari el-ulus uchun g‘amxo‘r va fidoyi bo‘lishini istaydi va bunga astoydil intiladi. Sohibqiron Amir Temurning eslatilishi bejiz emas, albatta. Husayn Boyqaro qalbida o‘z bobosiga nisbatan chuqur ehtirom va hurmat, ixlos va muhabbat borligini shoir yaxshi biladi.

Hazrat Navoiyning “Majolis un-nafois” tazkirasining yettinchi va sakkizinchi majlislari bevosita Amir Temur va temuriylarga bag‘ishlangan bo‘lib, bu bejiz emas. Buyuk mutafakkir butun hayoti ushbu sulola vakillari bilan bevosita bog‘liq. Navoiyning Amir Temurga va temuriylar xonadoniga bo‘lgan hurmati nihoyatda cheksiz.

“Muluk shajaralarining bo‘stoni va salotin gavharlarining ummoni, hoqoni jahongir sohibqiron, ya‘ni Temur Ko‘ragon” haqida yettinchi majlisning boshlanishida: “agarchi nazm aytmoqqa iltifot qilmaydurlar, ammo nazm va nasrni andoq xo‘b mahal va mavqeda o‘qubdirlarkim, aningdek bir bayt o‘qigani ming yaxshi bayt aytqoncha bor” [Navoiy 1966: 168].

Ma‘lumki, hazrat Navoiy nihoyatda to‘g‘ri so‘z, yolg‘onni juda yomon ko‘radigan “mijozi nozuk” ijodkor bo‘lgan. Uning Amir Temur haqidagi fikrlari ham haqiqatga mos bo‘lib, jahongirning mardligi, tantiligi va shuning barobarida shariatga xilof, odob-axloqqa zid amallarga qarshi keskin chora ko‘rganligi, gunohkorlarni qilmishiga yarasha jazoga tortgani ma‘lum. Bu yo‘lda u hech kimni, hatto o‘z farzandlarini ayab o‘tirmagan. Mironshoh Tabrizda hukmronlik qilgan paytida ixtiyori o‘zida edi va u mayxo‘rlikka beriladi, hatto boshqalarning qizi, keliniga ham daxl qilishgacha borib yetadi. Uning mayxo‘rlikka berilganini eshitgan Amir Temur uni bu yo‘lga boshlagan uch nadimini zudlik bilan huzuriga keltirishlarini buyuradi. Aybdorlarni qatl ettiradi, ammo ulardan biri Xoja Abduqodir qochib ketadi va o‘zini devonalikka solib, ko‘cha -ko‘yda izg‘ib yuradi. Oradan vaqt o‘tib, Iroqqa yurish paytida qo‘lga tushgan Xoja Abduqodir tiz cho‘kib, baland ovozda Qur‘oni karimni chiroyli qiroat qila boshlaydi. Shunda Amir Temur atrofida qilargi qarata “Abdol zi biym chang ba mushaf zad” degan misrani yod aytadi.

Mazkur voqea va keltirilgan ruboiy to‘g‘risida “Nasoyim ul muhabbat”da batafsil bayon qilingan.

Havro ba nazorai nioram saf zad,
Rizvon ba ajab bimundu kaf bar kaf zad,
Yak xoli siyah bar on ruxon mutraf zad,
Abdol zi biym chang bar Mushaf zad
Ma‘nosi:
Hurlar nigorimni ko‘rish uchun saf tortdilar,

Rizvon taajjublanib, qarsak chalib yubordi.

U qoraxol yuzlarga parda tortdi,

Abdol qo‘rqqanidan “Qur‘on”ga chang soldi [Navoiy 2011: 268].

Xoja Abduqodir shu tufayli muqarrar o‘lim jazosidan qutulib qoladi. Navoiy buni “Ul hazratning g‘azabi lutfqa mubaddal bo‘ldi”, deya izohlaydi. Bu voqea xuddi shu mazmunda Ibn Arabshohning “Ajoyib-al maqdur fi tarixi Tiymur” asarida va hazrat Navoiyning “Majolis un-nafois” tazkirasida ham keltirilgan.

Demak, usbu maqola avvalida ilmiy asosda o‘rganganimiz XVIII asr ingliz adabiyoti vakillarining insoniyat haqidagi tushunchalari cheksiz va sinalmagan imkoniyat va kuch qudrati ila tengsiz alohida shaxs bilan bog‘liq edi. Shu ma‘noda, Amir Temurni obrazini Uyg‘onish davri adabiyotiga xos obraz sifatida yatarishga turtki bo‘ldi. Nikolas Rouning Osiyoda yashab o‘tkan buyuk sarkarda Amir Temur prototipiga asoslangan Tamerlan obrazi mana shunday xislatlarga ega qahramon sifatida ingliz adabiyotida asrlar davomida mashhurlikka erishdi. Turkiy adabiyotda esa Amir Temur shaxsi u yashagan davrda ilm fan rivoji hamda Temuriy shaxzodalarning bu taraqqiyot yoki tanazzuliga qo‘shgan hissasi haqida hali ko‘p ilmiy izlanishlar olib borish zarurati tug‘ilmoqda.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Nicholas Rowe. Tamerlane. Introductory remarks by Mrs. Inchbald. – Dublin: William Savage print, 1750.
2. Qo‘shjonov M., Meli S. Abdulla Oripov. – Toshkent: Ma‘naviyat, 2000.
3. Kamol Xo‘jandiy. Devon. – Toshkent, 1962.
4. Amir Temur jahon tarixida. – Toshkent: Sharq NMAK, 2006.
5. Alisher Navoiy. Asarlar. 15 tomlik. 12-tom. – Toshkent, 1966.
6. Z.M.Bobur. Boburnoma. – Toshkent, 1960.
7. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to‘plami. Favoyid ul-kibar. 20 jildlik. – Toshkent: Fan, 1990. T.6. – 586 b.
8. Alisher Navoiy. Asarlar. 15 tomlik. 12-tom. – Toshkent, 1966.
9. Alisher Navoiy. To‘la asarlar to‘plami. 10 jildlik. 10-jild. Nasoyim ul-muhabbat. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2011. – 458 b.

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

3-JILD, 2-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-3, НОМЕР-2

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-3, ISSUE-2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000